

**ОЦЕНКА АДАПТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ
СОРТОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
EVALUATION OF ADAPTABILITY AND STABILITY
IN WINTER COMMON WHEAT CULTIVARS**

**Я.О. Козелец, А.В. Петренко, О.В. Акиншина, А.П. Ащеулова,
Г.И. Шестопалов, Н.Н. Шестопалова**
ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», Белгород
FGBSI «Belgorod FASC RAS», Belgorod
E-mail: ya.o.kozelets@mail.ru

***Аннотация.** В результате трехлетнего испытания (2023–2025 гг.) генотипов озимой мягкой пшеницы выявлена значительная вариабельность урожайности (от 4,16 до 8,61 т/га) в зависимости от условий года. Сорты Лариса и Скипетр показали максимальную стабильность ($\sigma^2=1,37; 3,84$) при умеренной урожайности. Перспективные гибриды показали высокую урожайность (7,85 и 8,07 т/га) с умеренной пластичностью ($bi=1,02; 1,05$). Высокопластичные сорта Амбар и Батя ($bi=1,45; 1,38$) отличались низкой стабильностью. Установлена сильная положительная корреляция урожайности с пластичностью ($r=0,92$) и обратная связь пластичности со стабильностью ($r=-0,85$).*

***Abstract:** Based on a three-year trial (2023–2025) of winter common wheat genotypes, significant yield variability (from 4,16 to 8,61 t/ha) was revealed, depending on the year's conditions. The cultivars Larisa and Skipetr demonstrated maximum stability ($\sigma^2=1,37; 3,84$) with moderate yield. The promising hybrids showed high yield (7,85 and 8,07 t/ha) combined with moderate plasticity ($bi=1,02; 1,05$). The highly plastic cultivars Ambar and Batya ($bi=1,45; 1,38$) were characterized by low stability. A strong positive correlation was established between yield and plasticity ($r=0,92$), and a negative correlation was found between plasticity and stability ($r=-0,85$).*

***Ключевые слова:** озимая пшеница, сорт, урожайность, пластичность, стабильность.*

***Keywords:** winter wheat, variety, yield, plasticity, stability.*

ВВЕДЕНИЕ

Озимая мягкая пшеница занимает ключевое место в структуре зернового производства Российской Федерации. Однако, нестабильные климатические условия, характеризующиеся непредсказуемыми аномалиями, ограничивают реализацию генетического потенциала сортов, препятствуя достижению максимальной урожайности и высоких показателей качества зерна [1].

Экологическое сортоиспытание, позволяющее оценить адаптивный потенциал и устойчивость к стрессовым условиям произраста-

ния, способствует выявлению перспективных сортов, сочетающих в себе высокую продуктивность и оптимальную приспособленность к специфическим условиям конкретного региона [2]. Внедрение новых сортов озимой пшеницы с высоким адаптивным потенциалом обеспечивает стабильность зернового производства в различных агроклиматических зонах [3,4].

Важнейшими показателями адаптивности сортов являются не только урожайность, но и экологическая пластичность – способность обеспечивать высокую продуктивность в различных условиях и быстро адаптироваться к их улучшению [5]. Пластичность и стабильность являются ключевыми критериями при отборе селекционного материала, определяющими его пригодность к возделыванию в изменяющихся условиях [6].

Цель настоящей работы – оценить экологическую пластичность и стабильность сортов озимой мягкой пшеницы.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом изучения стали восемь сортов и два перспективных селекционных образца мягкой озимой пшеницы. Статистическую обработку результатов исследований выполняли с использованием программы Microsoft Office 2010 и программы NIRSMAIN. Рассчитан индекс условий среды (I_j) по S. A. Eberhard и W. A. Russell, а также определены линейная реакция сорта на среду (b_i – коэффициент экологической пластичности) и нелинейные отклонения от линии регрессии (σ^2 – стабильность); устойчивость к стрессу ($Y_{\min} - Y_{\max}$) и генетическую гибкость сорта $(Y_{\min} + Y_{\max})/2$ – по A. A. Rossielle и S. Hemblin [7, 8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Одним из важных факторов, оказавших влияние на изучаемые сорта в исследуемые годы, являлись погодные условия. Анализ трех вегетационных периодов (2022–2025 гг.) выявил устойчивую тенденцию к значительному потеплению, сопровождаемому резкой межсезонной изменчивостью режима увлажнения. Наиболее неблагоприятные условия наблюдались в 2023–2024 гг., когда экстремальный недостаток осадков (49,9% от многолетней нормы) в комбинации с высокими температурами (+3,5°C выше среднего) спровоцировал накопительный стресс на всех стадиях развития растений, что привело к угнетению посевов. Промежуточный по результативности период 2024-2025 гг. характеризовался достаточным увлажнением, но был осложнен острым дефицитом осадков в апреле (47,1 % от нормы), создавшим риск водного стресса в ключевой период вегетации. Таким образом, лимитирующим фактором урожайности в исследуемые годы выступал не температурный режим, а распределение осадков, особенно их недо-

статок в чувствительные фазы выхода в трубку-колошение.

Таблица 1 содержит комплекс количественных показателей, характеризующих адаптивный потенциал исследуемых образцов мягкой озимой пшеницы. Каждый параметр отражает определенный аспект реакции генотипа на варьирующие условия среды. Полученные данные свидетельствуют о наличии выраженной генотипической специфичности по изучаемым параметрам, что определяет возможности целенаправленно-го использования материала в селекционных программах.

Таблица 1. Показатели экологической пластичности и стабильности сортов и перспективных образцов мягкой озимой пшеницы

Название	Y_{min}	Y_{max}	$Y_{min}-Y_{max}$	$(Y_{min} + Y_{max}) / 2$	CV, %	Средняя урожайность (Y_i), т/га	Пластичность (b_i)	Стабильность (Bd_2)
Альмера	4,20	8,50	-4,30	6,35	33,24	6,63	0,95	9,01
Сирена	3,80	8,10	-4,30	5,95	37,67	5,77	0,97	9,39
Заречная	3,15	8,00	-4,85	5,58	42,58	5,73	1,08	11,65
Лариса	4,07	6,85	-2,78	5,46	25,19	5,59	0,62	3,84
Ольшанка	2,72	7,82	-5,10	5,27	46,61	5,75	1,12	12,52
Скипетр	5,20	6,90	-1,70	6,05	16,45	5,80	0,37	1,37
Амбар	3,20	9,60	-6,40	6,40	55,06	5,97	1,45	20,99
Батя	3,10	9,20	-6,10	6,15	52,48	5,88	1,38	19,01
[(Белгородская 16 х Сурава) х Алексеевич]	6,10	10,70	-4,60	8,40	29,38	8,07	1,05	11,01
[Одесская 267 х Волжская 100) х Безостая 100]	5,93	10,43	-4,50	8,18	29,59	7,85	1,02	10,39

Примечание: Y_{min} – минимальное значение признака; Y_{max} – максимальное значение признака; $Y_{min}-Y_{max}$ = стрессоустойчивость; $(Y_{min}+Y_{max}) / 2$ = генетическая гибкость сорта;

$CV, \%$ – коэффициент вариации; b_i – коэффициент линейной регрессии (пластичность);

(σ_{d2}) – стабильность.

Наибольшей стабильностью (минимальные значения σ_{d2}) характеризовались сорта Скипетр ($\sigma_{d2}=1,37$) и Лариса ($\sigma_{d2}=3,84$), которые также отличались наиболее низкими коэффициентами вариации урожайности ($CV=16,45\%$ и $25,19\%$ соответственно) и умеренным размахом изменения признака ($Y_{\min}-Y_{\max}$). Это указывает на их высокую устойчивость к стрессовым факторам среды и предсказуемость поведения в различных агроэкологических условиях. Однако данная группа образцов демонстрировала относительно невысокую среднюю урожайность ($5,59-5,80$ т/га) и сниженную пластичность ($b_i=0,37-0,62$), что ограничивает их продуктивный потенциал в благоприятных условиях.

Перспективные гибридные формы [(Белгородская 16 х Сурава) х Алексей] и [(Одесская 267 х Волжская 100) х Безостая 100] выделились максимальными значениями средней урожайности ($8,07$ и $7,85$ т/га соответственно) и высокими показателями генетической гибкости ($8,40$ и $8,18$). При этом они сохраняли удовлетворительную пластичность ($b_i=1,0-1,05$) и умеренную стабильность ($\sigma_{d2}=10,39-11,01$), что позволяет рассматривать их как ценный исходный материал для создания сортов, сочетающих высокую продуктивность с адаптивной способностью.

Сорта Амбар и Батя показали экстремально высокую пластичность ($b_i=1,45$ и $1,38$), что свидетельствует об их способности активно использовать улучшающиеся условия среды. Однако это сопровождалось наибольшей нестабильностью ($\sigma_{d2}=20,99$ и $19,01$) и максимальными коэффициентами вариации ($CV>50\%$), что указывает на высокую чувствительность данных генотипов к стрессам и непредсказуемость урожая в неблагоприятные годы. Таким образом, их использование целесообразно лишь в регионах с низким уровнем риска и высокой агротехникой.

Образцы Заречная и Ольшанка заняли промежуточное положение, демонстрируя повышенную пластичность ($b_i>1,0$) при значительной вариабельности урожая ($CV>42\%$). Сорт Альмера выделился наиболее сбалансированным сочетанием средней урожайности ($6,63$ т/га), умеренной пластичности ($b_i=0,95$) и приемлемой стабильности ($\sigma_{d2}=9,01$), что может представлять интерес для стабильного производства в условиях умеренного риска.

В целом, результаты подтверждают наличие компромисса между продуктивностью, пластичностью и стабильностью у изученных генотипов.

Корреляционный анализ выявил ключевые взаимосвязи адаптивных параметров генотипов. Установлена прямая зависимость между средней урожайностью и генетической гибкостью ($r=0,92$); значимая обратная зависимость между пластичностью и стабильностью ($r=-0,85$). Умеренная отрицательная корреляция урожайности со стабильностью ($r=-0,71$) и коэффициентом вариации ($r=-0,68$) подтверждает тенденцию снижения стабильности у высокопродуктивных форм. Выраженная положительная корреляция пластичности и устойчивости к стрессу ($r=0,90$) свидетельствует о повышенной адаптивности пластичных генотипов к неблагоприятным условиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование (2023–2025 гг.) выявило ключевые различия в адаптивности генотипов озимой пшеницы. Высокостабильные, но малопластичные сорта Скипетр и Лариса ($\sigma d^2=1,37-3,84$; $b_i=0,37-0,62$) контрастируют с высокопластичными, но нестабильными сортами Амбар и Батя ($b_i=1,38-1,45$; $\sigma d^2>19,0$). Перспективные гибриды показали сбалансированность признаков (урожайность 7,85–8,07 т/га, $b_i \approx 1,0$). Установлена сильная корреляция урожайности с пластичностью ($r=0,92$) и обратная связь последней со стабильностью ($r=-0,85$). Результаты подтверждают компромисс между признаками, определяющий выбор генотипа для конкретных агроэкологических условий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Галушко Н. А., Соколенко Н. И. Адаптивность сортов озимой пшеницы, возделываемых в условиях Северо-Кавказского региона // Достижения науки и техники АПК. – 2022. – Т. 36, № 5. – С. 50-54. DOI: 10.53859/02352451_2022_36_5_50. EDN: AIGVTR.
2. Юсова О.А., Николаев П.Н., Бендина Я.Б., Сафонова И.В., Аниськов Н.И. Стрессоустойчивость сортов ячменя различного агроэкологического происхождения для условий резко континентального климата // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2020. Т. 181, № 4. С. 44–55. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-4-44-55
3. Рыбась И.А., Иванисов М.М., Марченко Д.М., Киринов А.В., Романюкина И.В., Чухненко Ю.Ю., Ивженко Н.А. Оценка параметров адаптивности сортов озимой пшеницы в южной зоне Ростовской области // Зерновое хозяйство России. – 2023. – Т. 15, № 6. – С. 67-73. DOI: 10.31367/2079-8725-2023-89-6-67-73. EDN: DKEVPY.
4. Тулякова М.В., Баталова Г.А., Лоскутов И.Г., Пермякова С.В., Кротова Н.В. Оценка адаптивных параметров коллекционных образцов овса пленчатого по урожайности в условиях Кировской области // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2021. Т. 182, № 1. С. 72–79. DOI: 10.30901/2227-8834-2021-1-72-79

5. Сандухадзе Б.И., Мамедов Р.З., Крахмалева М.С., Бугрова В.В. Урожайность сортов озимой мягкой пшеницы, элементы ее структуры и адаптивные свойства в условиях Нечерноземной зоны // *Зернобобовые и крупяные культуры*. 2021. № 3(39). С. 17–22. DOI: 10.24412/2309-348X-2021-3-17-22

6. Мусинов К. К., Лихенко И. Е., Сурначев А. С. Оценка исходного материала озимой мягкой пшеницы по показателям адаптивности в условиях лесостепи Новосибирской области // *Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет)*. – 2022. – № 1(62). – С. 56-66. DOI: 10.31677/2072-6724-2022-62-1-56-66. EDN: EGYNWW.

7. Eberhart S. A. Stability parameters for comparing varieties / S. A. Eberhart, W. A. Russell // *Crop. Sci.*, 1966, v. 6, no. 1, pp. 36–40.

8. Rossiell A A., Hemblin J. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non-stress environments // *Crop. Sci.*, 1981, v. 21, no 6, pp. 27–29.

УДК 633:521:631:52:632

DOI 10.5281/zenodo.20427853

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ОТБОРА
И ОЦЕНКИ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
В ПЕРВИЧНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ
IMPROVING THE EFFICIENCY OF SELECTION AND
ASSESSMENT METHODS FOR LONG-STORY LIME IN
PRIMARY SEED PRODUCTION**

Н.Н. Козьякова

N.N. Kozyakova

*ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», Тверь, РФ
Federal Research Center for Bast Fiber Crops, Tver, Russian Federation*

E-mail: n.kozyakova.trk@fncl.ru

Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних исследований (2024–2025 гг.) по совершенствованию методов отбора и оценки исходного материала льна-долгунца в первичном семеноводстве. Изучено влияние семи методов отбора на выход семян, энергию прорастания, всхожесть, массу 1000 семян. Установлено, что максимальный выход семян (389,4 г) обеспечивает отбор по массе семени, а наивысшие посевные качества (всхожесть 98%) – негативный отбор. Показана высокая стабильность массы 1000 семян (4,40–4,63 г) для большинства методов. Доказано преимущество ускоренного метода оценки морфофизиологических свойств семян в чашках Петри перед рулонным в отношении длины проростка семени и всхожести, который превзошел контроль соответственно в 1,3 – 3,3 раза и на 31 – 35 %.

Abstract. The article presents the results of two-year research (2024–2025) on improving the methods of selection and evaluation of the initial material of fiber flax in primary seed production. The influence of seven selection methods on seed yield,